

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASR LARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPLEMENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваўмуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Хаитов Мурод Атаназарович,
т.ф.д. профессор
Абдуллаев Ибодулла Қочқарович
Хоразм давлат тиббиёт институти

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393861>

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 февралдаги “Ички ишлар органлари ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилишни янада кучайтириш чоратadbирлари тўғрисида”ги ПҚ-4212-сонли қарорида “Юртимизда тинчлик ва осойишталикни самарали таъминлаш соҳасида юқори натижага эришиш кўп жиҳатдан Ички ишлар ораганлари ходимларининг доимий шайлиги ва касбий тайёргарлик даражасига, уларнинг инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, давлат ва жамият манфаатлари ҳимояси йўлидаги фидойилиги ва жасоратига боғлиқ”лиги алоҳида кўрсатилган. Ички ишлар органлари ходимлари меҳнат фаолияти нисбатан юқори даражадаги руҳий ва асабий зўриқишлар билан кечиши боис улар орасида айниқса, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган нозидемик юрак қон-томир, нафас олиш, асаб, руҳий ва овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари ҳамда жароҳатланишлар кўпроқ учраши аниқланди. Аксарият илмий манбаларда келтирилишича ҳарбийлар ва Ички ишлар органлари ходимлари орасида бирламчи касалланишда етакчи ўринни нафас йўллари касалликлари эгаллаши ва умумий бирламчи касалланишнинг 50%дан кўпини ташкил этиб, вақтинча меҳнатга ярқсизлик таркибида 45%га тенг эканлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: ички ишлар, касалланиш, омиллар, асабий зўриқиш, ўрганиш, таҳлил, баҳолаш, даража, кўрсаткичлар.

Хаитов Мурод Атаназарович,
д.м.н. профессор
Абдуллаев Ибодулла Қочқарович
Хорезмский государственный медицинский институт

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ФАКТОРЫ ЕЕ ВЫЗЫВАЮЩИЕ У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

АННОТАЦИЯ

В Постановлении Президента Республики Узбекистан от 26 февраля 2019 года «О мерах по дальнейшему усилению социальной защиты сотрудников органов внутренних дел и членов их семей» ПП-4212 написано, что “Достижение высоких результатов в области эффективного обеспечения мира и спокойствия в нашей стране во многом зависит от постоянной готовности

и уровня профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, их самоотверженности и мужества на пути защиты прав человека и свободы, интересов государства и общества”. Установлено, что сотрудники органов внутренних дел имеют относительно высокий уровень психического и нервного напряжения в процессе работы, поэтому среди них чаще встречаются социальные неэпидемические заболевания такие как травмы, а также сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, психической и пищеварительной систем. Во многих научных источниках отмечается, что болезни органов дыхания занимают ведущее место в первичной заболеваемости военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и составляют более 50% общей первичной заболеваемости и 45% временной нетрудоспособности.

Ключевые слова: органы внутренних дел, заболеваемость, факторы, нервное напряжение, исследование, анализ, оценка, уровень, показатели.

Khaitov Murod Atanazarovich
DSc. professor
Abdullaev Ibodulla Kochkarovich
Khorezm State Medical Institute

MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MORBIDITY AND FACTORS CAUSING IT AMONG EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

ANNOTATION

The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 26, 2019, “On measures to strengthen further the social protection of employees of internal affairs bodies and members of their families” PD-4212 states that “Achieving high results in the field of effectively ensuring peace and tranquility in our country largely depends from the constant readiness and level of professional training of employees of the internal affairs bodies, their dedication and courage in the way of protecting human rights and freedom, the interests of the state and society.” It has been established that employees of the internal affairs bodies have a relatively high level of mental and nervous tension in the work process. Therefore, social non-epidemic diseases such as injuries and cardiovascular, respiratory, nervous, mental and digestive systems are more common among them. Many scientific sources note that respiratory diseases occupy a leading place in the primary morbidity of military personnel and employees of internal affairs bodies and account for more than 50% of the total primary morbidity and 45% of temporary disability.

Key words: internal affairs bodies, morbidity, factors, nervous tension, research, analysis, assessment, level, indicators.

Мавзунинг долзарблиги.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 февралдаги “Ички ишлар органлари ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилишни янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4212-сонли Қарорида таъкидланадики, “Сўнги йилларда мамлакатимизда Ички ишлар органлари фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган кенг қамровли ислохотлар олиб борилди ва комплекс чора-тадбирлар амалга оширилди. “Ҳар бир ходимнинг халқ манфаатларига хизмат қилиши”дан иборат ўз хизмат бурчини сўзсиз адо этиши ушбу фаолиятининг асосига айланди.” Қарорда “Юртимизда тинчлик ва осойишталикни самарали таъминлаш соҳасида юқори натижага эришиш, кўп жиҳатдан Ички ишлар органлари ходимларининг доимий шайлиги ва касбий тайёргарлик даражасига, уларнинг инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, давлат ва жамият манфаатлари ҳимояси йўлидаги фидойилиги ва жасоратига боғлиқ”лиги алоҳида кўрсатилган [1].

Ҳар қандай мамлакатда аҳолининг тинчлиги ва осойишталигини таъминлашда, айрим ҳолатларда меҳнат жараёнлари меъёрлаштирилмаган иш шароитларида салбий таъсир қилувчи омиллар ва уларнинг натижасида мазкур соҳа ходимлари орасида касалланишнинг

тиббий-ижтимоий жиҳатларини ўрганиш ва уни камайтириш чораларини ишлаб чиқиш ўта муҳим долзарб давлат аҳамиятига эга бўлган масалалардан бири саналади.

Меҳнатга қобилиятли аҳоли саломатлигини ўрганишда биринчи навбатда меҳнат фаолиятига доимий равишда таъсир қилувчи носоғлом ижтимоий ва бошқа турдаги салбий омилларни илмий жиҳатдан ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Айнан шу қатламга жамиятда ички ишлар ходимлари ҳам киради. Уларнинг меҳнат фаолияти давомида мавжуд кўплаб омиллар, айниқса асабий зўриқиш билан бевосита боғлиқ омиллар таъсирида организмда узоқ давом этувчи, аксарият ҳолларда сурункали кўринишга ўтадиган касалликлар шаклланади. Бу ўз навбатида уларнинг саломатлигига салбий таъсир қилувчи омилларни комплекс ижтимоий-гигиеник жиҳатдан ўрганишни талаб қилади ва Ички ишлар ходимлари орасида касалланишни камайтиришга йўналтирилган зарур чора-тадбирларни ишлаб чиқишда кўл келади.[2]. Муаллифнинг илмий хулосаларига қараганда, Ички ишлар ходимлари орасида касалланиш умумий Россия аҳолисига нисбатан сезиларли даражада паст (мос ҳолда 817,1% ва 1293,4%), аммо, ҳар иккала гуруҳда касалланиш ўсиш хусусиятига эга (19,4% ва 12,8%). Ўрганилган Ички ишлар ходимларида аниқланган касалликларнинг учраш ҳолати, нафас олиш йўллари, қон айланиш, овқат ҳазм қилиш ҳамда суяк-мушак тизими, буйрак ва сийдик йўллари, кўз ва сўрғичсимон ўсиқ, шунингдек, эркаларда жароҳатланишлар ва захарланиш, аёл ходимларда руҳий ўзгаришлар кетма-кетлигини ташкил этиб, жами касалликларнинг 86,2% ни ташкил қилганлиги аниқланган. Ходимларда аниқланган касалликларнинг 84,7% уларнинг турмуш тарзлари, аниқроғи, 39,2% ҳолатда тиббий фаолликлари, 31,7% ҳолатда ишда ва оиладаги руҳий зўриқишлар ва 13,8% меҳнат фаолиятидаги омиллар таъсирида юзага келган. В.И.Евдокимовнинг (2007) [3]. Илмий изланишларида Ички ишлар ходимларининг фаолиятлари кўп ҳолларда шошилиш ва юқори физиологик зўриқишлар билан кечиши сабабли қатор соматик касалликлар, атеросклероз, артериал қон босимини ошиши, инсулт, юракнинг ишемик касалликлари, ўткир коронар етишмовчилик, ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси, ўсмалар, бронхиал астма, ревматоид артрити ва аллергия касалликлар нисбатан кўпроқ учраши қайд этилади. Россияда ҳозирги даврда кўплаб фаолиятлар руҳий зўриқиш билан кечади, айниқса, Ички ишлар ходимлари орасида бу ҳолат нисбатан юқорилиги, яъни уларнинг шахсий хавфсизлиги, ҳар хил турдаги қарама-қаршиликлар, зўравонлик, деярли ҳар куни хавфли жараёнларда қатнашишлари билан тушунтирилади [4].

Тадқиқотнинг асосий мақсади

Ички ишлар органлари ходимлари орасида касалланишнинг тиббий-ижтимоий жиҳатларини ўрганишга йўналтирилган адабиётларни мамлакатимиз ва чет эллардаги ҳолатини ўрганиб таҳлил қилиш ва баҳолашдан иборат.

Материаллар ва услублар

Кейинги 15-20 йиллар давомида дунёда ва мамлакатимизда Ички ишлар органлари ходимлари орасида касалланиш ва унинг сабабларини, шунингдек, касалланишга таъсир қилувчи омилларни, даволаш-профилактик ва реабилитация ёрдамларининг тиббий-ижтимоий ва ташкилий жиҳатларига йўналтирилган адабиётлар ва бошқа статистик материаллар, маърузалар материал сифатида олинди ва адабиётларни таҳлил қилишда асосан тафсиловчи усулдан кенг фойдаланилди.

Натижа ва муҳокама

Танлаган мавзунинг долзарблигини ўрганиш мақсадида таҳлил этилган адабиётлардан шу нарса маълум бўлдики, кейинги йилларда мамлакатимизда ва чет элларда, жумладан тадқиқот ўтказилиши режалаштирилаётган Хоразм вилоятида ҳам Ички ишлар органлари ходимлари орасида кейинги йилларда иш жараёнларида асабий зўриқиш ҳолатларининг ошиши сабабли айрим ижтимоий аҳамиятга эга бўлган, ноэпидемик касалликлар ва жароҳатланишнинг ўсиш анъанаси кузатилмоқда. Хоразм вилояти Ички ишлар бошқармаси, даволаш-профилактика муассасалари тиббиёт бўлимининг 2022 йилда берган йиллик ҳисоботи бўйича, вилоятда Ички ишлар органлари ходимлари орасида айниқса юқумли ва паразитар касалликлар, асаб тизими, нафас олиш, жароҳатланишлар ва овқат ҳазм қилиш тизимлари касалликлари нисбатан юқориқароқ тарқалиши келтирилган. Касалланишни айниқса

вилоят ИИБ, Урганч шаҳар ва туман, Гурлан, Шовот, Хазорасп, Тупроққалъа, Хива туманлари ИИБ ходимлари орасида нисбатан кенг тарқалган.

Н.А.Лапатиннинг (2002) [5]. Кемерово шаҳрида амалга оширган илмий изланиш хулосалари шуни кўрсатадики, Ички ишлар ходимлари орасида умумий ва вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик касаллиниши кўрсаткичида кўпайиш анъанаси кузатилиб, ҳар ўрганилган 100 та ходимга 89,2 ходисага тенг бўлган. Ички ишлар ходимлари орасида нисбатан кўпроқ нафас олиш йўллари касалликлари (45,2-51,6%), суяк-мушак ва боғловчи тўқималар касалликлари (12,8-15,9%), жароҳатланишлар ва захарланишлар (9,9-10,7%), овқат ҳазм қилиш тизими (6,6-5,8%), кўз ва сўрғичсимон ўсиқ (5,4%), қон айланиш тизими (2,4%) касалликлари эгаллаб, уларнинг 64,0% узоқ вақтга меҳнат қоблиятини йўқотиш билан кечганлиги аниқланган. Эътиборли жиҳати шундаки, ходимлар орасида бирламчи ногиронлик ҳар 100 ходимга 13,33% га тенг бўлиб, бирламчи ногиронликнинг асосий сабабларида 29,7% ҳолатда жароҳатлар, 25,3% қон айланиш тизими ва 19,8% и ўсмаларга тўғри келиши аниқланган. Муаммонинг жиддийлиги шундаки, бирламчи ногиронликнинг 45,5%ни 1-гуруҳ, 40,0%ни 2-гуруҳ ва 15%ни 3-гуруҳ ногиронликлари эгаллаган. Муаллифнинг таъкидлашича, касалланишнинг юзага келишида етакчи омиллар, шахсий таркибнинг хизмат фаолияти тури, тиббий-ижтимоий ва ижтимоий-турмуш омиллари, иш стажи 3 йилдан 10 йилгача (37,4%), тебраниш, совуққотишлар (44,2%), шунингдек иш юкмасининг тенг тақсимланмаслиги ва руҳий зўриқишлар етакчи ўринларни эгаллаган. М.В.Поталова томонидан (2008) [6]. Россиянинг Татарстон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг материаллари асосида бажарилган илмий изланиш хулосалари шуни кўрсатадики, Ички ишлар ходимларида рўйхатга олинган касалликларнинг 45,5% - юқори нафас йўллари, 11,25% - жароҳат ва захарланишлар, 9,6% - юрак қон-томир касалликлари, 8,2% - овқат ҳазм қилиш, 5,9% - асаб тизими ва 19,6%ини бошқа ҳар хил касалликлар ташкил этган. Бирламчи касалланишда етакчи ўринни ҳар 1000 ходимга 869,8 та касаллик билан ГИБДД ходимлари, кейинги ўринни 754,1 ва 639,4 касаллик билан мос равишда Марказий аппарат ва ИИБ ходимлари ва учунчи ўринда 654,1 ва 561,4 касаллик билан УВО ва РУВД ходимлари эгаллаганлиги аниқланган. Ўртача умумий касалланиш даражаси 663,8% га тенг бўлган. Ўрганилган ҳудудда касалхонада ётиб даволанганларнинг 28,3% - юрак қон-томир, 27,2% - овқат ҳазм қилиш, 20,0% - асаб, 8,0% - жароҳат ва захарланишлар, 7,8% - суяк-мушак, 5,7% -нафас олиш, 3,0 % - буйрак ва сийдик йўллари касалликларига тўғри келган.

Н.М.Мухамедалиева (2020,2021) [7,8]. томонидан амалга оширилган илмий изланишлар натижалари шуни кўрсатадики, Ички ишлар ходимлари орасида касалланиш ва унинг асосий сабабларини ўрганиш ва таҳлил қилишда, шунингдек касалликларни ташхислаш, даволашда амалий ишларнинг самарадорлигини оширишда ходимларни хизмат вазифаларини бажариш ва даволаш ишларини амалга оширишдан кейинги босқичларда уларни тизимли реабилитация қилишнинг ўта муҳимлиги алоҳида қайд этилади. Муаллиф Ички ишлар органлари ходимларини реабилитация жараёнидаги ўтказиладиган кўрикда уларни беш гуруҳга бўлишни таклиф қилади. Биринчи гуруҳ бу амалдаги соғломлар, иккинчи гуруҳ касаллик пайдо бўлиш хавф юқори ходимлар, учинчи гуруҳ бу қўшимча ўрганилишга ва амбулатор даволанишга муҳтожлар, тўртинчи гуруҳ бу ҳам қўшимча ўрганишларга ва стационарларда даволанишга муҳтожлар ва бешинчи гуруҳ бу айни вақтда касаллик аниқланган, сурункали касалликлари мавжуд ва ихтисослаштирилган тиббий ёрдам олишга зарурати бор ходимлар саналади. Ушбу усул Ички ишлар органлари ходимларининг саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлашда энг самарали усуллардан бири эканлиги таъкидланади.

Ҳарбийлар ва Ички ишлар органлари ходимлари орасида ўтказилган анкета-сўровларда олинган натижалар шуни кўрсатганки, бирламчи касалланишда етакчи ўринни юқори нафас аъзолари касалликлари эгаллаб, жами аниқланган касалликларнинг 50% ни, шунингдек меҳнат қоблиятини йўқотишда 45% ни ташкил этиши аниқланган. Айнан нафас олиш тизими касалликлар ичида тарқалганлик бўйича юқори нафас йўллариининг ўткир респиратор касалликлари эгаллаган. Муаллифнинг таъкидлашича ҳарбийлар ва Ички ишлар органлари ходимлари орасида ўткир респиратор юқумли касалликларнинг юқори даражада тарқалиш

сабаблари иккига, яъни ташқи ва ички характерга эга эканлигидалиги ва умумий иммун статусининг пасайиб кетиши билан боғлиқ деб тушунтиради [9]. А.С.Фадеев, В.В.Куликовларнинг (2001) [10] хулосаларича кўп тармоқли даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётган Ички ишлар органлари ходимларидаги мавжуд касалликларнинг 25% га яқини психотерапевтик коррекцияга мухтож саналади. Аммо, госпиталлардаги шифокорлар диққатларини бу жараёнга қаратмайдилар, бу каби беморлар асосан овқат ҳазм қилиш тизими, юрак қон-томир тизими, нафас олиш тизими касалликлари кўринишида даволанадилар. Аммо, узоқ давом этган неврозларнинг 60% да йўлдош психосоматик касалликлар мавжудлиги аниқланган. Уларнинг ичида 27% ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги, 18% да I ва II даражали гипертония, 6%да нейродермит ва 6% да бошқа ҳар хил касалликлари мавжудлиги аниқланган. Эътиборли жиҳати шундаки, Ички ишлар органлари ходимларининг аксарият меҳнат фаолияти доимий равишда руҳий зўриқишлар ҳолатида кечиши сабабли улардаги юзага келаётган касалликларнинг деярли кўпчилиги асабий бузилишлар билан кечиши таъкидланади. С.Г.Соловьев, Ю.В.Богдасаров ва бошқаларнинг. (2019) [11,12] илмий ўрганиш натижаларида шуни кўриш мумкинки, (2013-2018 йй.) Ички ишлар органлари ходимлари орасида руҳий касалликларнинг тарқалганлиги умумий Россия Федерацияси аҳолисига нисбатан 4,4 маротаба кам, аммо, Ички ишлар органлари ходимлари орасида касалланиш даражаси 1,3 маротаба юқорилигини кўриш мумкин. Ўрганилган даврда мамлакатда психиатрик хизматга Ички ишлар ходимларидан мурожаат қилганлар сони 3540 дан 5988 гача қатновларни ташкил этган. Бу дегани руҳий бузилишларнинг тарқалганлик даражаси ҳар 100 000 кишига 626,9 ни ташкил этади дегани. Аҳоли орасида бу кўрсаткич айни пайтда 2771,4 тани ташкил қилган.

Дунёнинг деярли барча мамлакатларида Ички ишлар тизими ходимлари азал-азалдан юқори ҳиссиёт ва асабий зўриқишлар билан кечадиган касблардан ҳисобланади, бунга ҳеч қандай қўшимча исбот талаб этилмайди. Шу боис мазкур хизматга ҳар томонлама, тиббий, жисмоний, интеллектуал, руҳий ва юқори даражадаги ахлоқий етук шахслар ишга қабул қилинадилар. Айниқса ижтимоий-сиёсий нобарқарор жойларда Ички ишлар ходимларига ҳар хил руҳий босимлар сирасига кирувчи асабий жараёнлар, айниқса юрак қон-томир тизими касалликларининг пайдо бўлишида муҳим салбий омил бўлиб хизмат қилади. Россиянинг Доғистон Республикасида ўтказилган илмий изланишлардан маълумки, 2012-2015 йиллар давомида мазкур ҳудудда артериал қон босими касаллиги Ички ишлар ходимлари орасида 23-36,3% ни ташкил этганлиги таъкидланади [13]. А.Г.Шогенов, А.А.Эльгаров ва бошқаларнинг (2016) [14]. берган маълумотларига қараганда Россиянинг Кабардино-Балкар Республикасида Ички ишлар ходимлари орасида уларнинг ёшлари ошиб бориши билан юрак қон-томир касалликларининг ҳам ошиб бориши таъкидланиб, айниқса артериал қон босими касаллиги 20-29 ёшдагиларга - 12,1%, 30-39 ёшда - 39,%, 40-49 ёшда - 38,5%, 50-59 ёшда -67,6%га тенг бўлган. Ўрганилган даврда унинг ўртача кўрсаткичи 39,9% ни ташкил этган. Юракнинг ишемик касалликлари 18,8%, юрак ритмининг бузилиши 17,9% ни ташкил қилиб, мазкур касалликлар ҳам ходимларнинг ёшлари ўсиши билан ошиш хусусиятига эга бўлган. Мазкур ҳолатда ҳам муаллиф касалликларнинг юқори даражада тарқалишини Ички ишлар тизими ходимларининг фаолиятлари, аксарият ҳолларда юқори эмоционал ва асабий зўриқишлар билан кечишида деб тушунтиради. Айрим тадқиқот хулосаларига қараганда Россия Федерациясида ҳарбийлар ва Ички ишлар органлари ходимлари ичида ўтказиладиган тиббий кўрикларда, ходимларнинг хизматга яроқсиз ёки яроқчилиги чегараланган деб чиқариладиган хулосаларининг асосий сабабларининг аксарият қисimini юрак қон-томир касалликлари, асосан артериал қон босими, юракнинг ишемик касалликлари ташкил этилиши таъкидланади [15]. Аксарият илмий манбаларда келтирилишича ҳарбийлар ва Ички ишлар органлари ходимлари орасида бирламчи касалланишда етакчи ўринни нафас йўллари касалликлари эгаллаши ва умумий бирламчи касалланишнинг 50% дан кўпини ташкил этиб, вақтинча меҳнатга яроқсизлик таркибида 45% га тенг эканлиги таъкидланади. Нафас олиш йўллари касалликлари ичида юқори нафас йўлларининг ўткир респиратор касалликлари эгаллаб,

умумий нафас олиш тизими касалликларининг 75% га яқинини ташкил қилиши келтирилади [16,17].

М.В. Потапованинг (2008) [18] илмий тадқиқот натижаларига қараганда ҳарбийлар ва Ички ишлар органлари ходимлари орасида касалланишни камайтиришнинг асосий профилактик йўналишларидан бири бу ходимларни сифатли диспансеризация қилиш, муаллифнинг таъкидлашича, биринчи навбатда ходимларни 100% диспансер назоратига олиш, мунтазам ўтказиладиган тиббий кўрикларда Ички ишлар ходимларида кенг тарқалаётган касалликлар динамикасига қараб етук мутахассисларни ва функционал текширув усуллари қўллаш, аниқланган касалликларни ўз вақтида ва самарали даволаш, уларни реабилитация қилиш ва кейинги мониторингларни ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш, ходимлар орасида касалликларнинг кескин камайишини таъминловчи омиллардан саналишини қайд қилади.

Ички ишлар органларида ишловчи ходимлар орасида айрим муҳим ижтимоий аҳамиятга эга бўлган касалликларнинг кенг тарқалишининг асосий сабабларидан бири, улар фаолиятининг доимий равишда юқори асабий зўриқишлари билан кечиши ва ўз вақтида улар орасида тиббий ва руҳий реабилитация тадбирларининг олиб борилмаслигида деб санайди Н.М.Мухамедалиева (2020) [18]. Айниқса охириги йилларда Россияда ҳарбий ҳаракатларда бевосита иштироқ қилаётганларнинг саломатлик даражаси ёмонлашаётганлиги кузатиляпти ва улар орасида жароҳатланиш ва ногиронлик кўрсаткичларининг ошиши кузатилмоқда [19,20]. Муаллифларнинг таъкидлашича бу каби ҳолатларда уларнинг фаолиятлари уларнинг саломатликларига салбий таъсир қилувчи кўплаб омиллар, яъни юқори даражадаги жисмоний ва асабий-эмоционал зўриқишлар билан кечади, натижада ҳар хил соматик касалликларнинг пайдо бўлиши билан кечади. Н.М.Мухамедалиеванинг илмий хулосаларига қараганда ҳарбий жараёнларда бевосита иштироқ қилган Ички ишлар органлари ходимларида бир қатор тиббий-ижтимоий ва психологик ҳолатларида бузилишлар кузатилиши, яъни улар орасида спиртли ичимликларни суиистеъмол қилувчилар ва гиёҳвандлар, келгусида Ички ишлар тизимида ишлашга яроқсизлар, психоген табиатга эга бўлганлар, руҳиятида номувозанатлик юзага келган ва ўз жонига қасд қилувчиларнинг кўпайишига олиб келиши мумкинлиги қайд этилади [18].

А.Х.Омарованинг (2020) [21] Россия Федерациясида олиб борган илмий тадқиқот иши натижасида қўлга киритган хулосаларига қараганда, ҳуқуқ тарғибот тизимида фаолият юритувчи ходимларнинг, айниқса контртеррористик операцияларда қатнашувчиларда систолик артериал қон босими 20%, диастолик артериал қон босими 16,7% аниқланган. Эътиборли жиҳати касаллик 40 ёш ва ундан катталарда қайд этилган. Муаллифнинг таъкидлашича, касаллик аниқланган ходимларда қуйидаги касалланишнинг маркер хавфлари, ирсий, юрак қон-томир ва қандли деабет 35% да, чекиш 25% да, гиперхолестеринемия 15% да, гипертриглицеридемия 31,7% да, атероген дислипидемия 41,7%да, ўртача юрак қон-томир хавфининг юқорилиги 34% да, ортикча тана вазни мавжудлиги 58,5% да ва 1 даражадаги семизлик 15% ходимларда аҳамият касб этган. Ушбу ходимларнинг 80% да иш жараёни ташвишли ҳолатда кечиши таъкидланади.

Хулосалар

1. Ўрганилган адабиётлардан хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ички ишлар органлари ходимлари қатъий равишда тиббий кўрик ва функционал текширувлардан ўтказилиб ишга қабул қилинишларига қарамасдан, меҳнат фаолияти давомидаги омилларнинг таъсирлари сезиларли даражада юқорилиги сабабли улар орасида касалланиш даражаси юқори ва у ўсиш анъанасига эга.
2. Амалга оширилган кўплаб илмий тадқиқот ишларининг аксарияти асосан чет элларда, хусусан Россия Федерацияси ва унинг ҳар хил ҳудудларида нисбатан кўпроқ бажарилган. Мамлакатимизда, хусусан Хоразм вилояти мисолида алоҳида Ички ишлар органлари ходимлари орасида касалланиш ва уни келтириб чиқарувчи омилларининг тиббий-ижтимоий жиҳатларини ўрганиш бўйича илмий изланишлар амалга оширилмаган.

3. Ўрганилиб таҳлил этилган адабиётларда келтирилган маълумот ва хулосалардан шу ҳолат маълум бўлдики, Ички ишлар органлари ходимлари меҳнат фаолияти нисбатан юқори даражадаги руҳий ва асабий зўриқишлар билан кечиши боис, улар орасида ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ноэпидемик юрак қон-томир, нафас олиш, асаб, руҳий ва овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари, жароҳатланишлар кўпроқ учраши аниқланди.

2. Келтирилганларни инобатга олиб мамлакатимизнинг ғарбида жойлашган, экологик жиҳатдан нисбатан ноқулай вазият юзага келган Хоразм вилояти мисолида Ички ишлар органлари ходимлари орасида касалланишнинг тиббий-ижтимоий жиҳатларини алоҳида ўрганиш натижасида олинган маълумотлар ва илмий хулосалар, келгусида уларнинг саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлашда ҳамда фаолият самарадорлигини оширишга имкон яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг, ПҚ-4212-сонли Қарори, Тошкент, 2019 й 29 февраль.
2. Доронкина М.В. Комплексное социально гигиеническое исследование состояния здоровья и организации медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел// Автореферат диссертации кандидата медицинских наук, Москва.-2007.-18с.
3. Евдокимов В.И. О психопрофилактике психогенно обусловленных расстройств у авиационных специалистов//Вестник психотерапии.-2007.-№7.-С.62-65.
4. Дахавале Р.А., Потапова М.В., Амиров Н.Б. Распространенность артериальной гипертонии среди сотрудников правоохранительных органов //Вестник современной клинической медицины.- 2013.-Т.VI, вып.2.-С.66.
5. Лапатин Н.А. Социально-гигиенические аспекты управления охраной и укреплением здоровья сотрудников органов внутренних дел// Автореферат диссертации кандидата медицинских наук, Кемерово.-2002.-15с.
6. Поталова М.В. Научное обоснование повышения качества медицинского обеспечения сотрудников органов внутренних дел// Автореферат диссертации кандидата медицинских наук, Казан.-2008.-21с.
7. Мухаммадалиева Н.М. Организационно-методические подходы к проведению медико-психологической реабилитации сотрудников органов внутренних дел// Журнал Биомедицины и практики, Ташкент.-2020.-№6.-Т-5.-С. 200-204.
8. Мухаммадалиева Н.М. Технология формирования программы оптимизации медико-социальной реабилитации сотрудников органов внутренних дел и оценка её эффективности// Дерматология ва репродуктив саломатлик янгиликлари Марказий Осиё илмий-амалий журнали, 2021.-№1-2.-С.35-39.
9. Миржалалова Н.Б., Мухамедалиева Н.М. и др. Особенности формирования заболеваемости военнослужащих острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей// Инфекция, иммунитет и фармакология, 2021.-№6.-С.95-100.
10. Фадеев А.С., Куликов В.В. Невротические расстройства у военнослужащих в мирное время//Военно-медицинский журнал, 2001.-№3.-С.39-43.
11. Соловьев А.Г., Богдасаров Ю.В. и др. Структура и уровень заболеваемости психическими расстройствами сотрудников органов внутренних дел//Практическая медицина, 2019.-Том 17.-№3.-С.
12. Богдасаров Ю.В., Ичитовкина Е.Г. и др. Общая и первичная заболеваемость психическими расстройствами лиц, наблюдающихся в медицинских учреждениях органов внутренних дел//Журнал неврологии и психиатрии им С.С.Корсакова, 2020, т. 120, №6- С.99-104.
13. Федеренко Ю.Л., Тагрыт И.В. и др. Факторы риска развития артериальной гипертонии у сотрудников органов внутренних дел// Дальневосточный медицинский журнал, 2014, №3.-С.6-10.

14. Шогенов А.Г., Эльгаров А.А. и др. Кардиоваскулярные заболевания среди сотрудников органов внутренних дел: частота, профессиональная работаспособность//Вестник современной клинической медицины, 2016, том 9, вып. 6.-С.99-103.
15. Равикант Д., Потапова М.В., Амиров Н.Б. Распространенность артериальной гипертонии среди сотрудников правоохранительных органов// Вестник современной клинической медицины, 2013, том 6, вып. 2.-С.66-72.
16. Фусун А.Я. Медицинское обеспечение Вооружённых Сил Российской Федерации: состояние и пути совершенствования//Военно-медицинский журнал.-2014.-Т.335, № 1.-С.4-16.
17. Акимкин В.Г. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия военнослужащих в современных условиях//Гигиена и санитария.-2010.-№5.-С.63-66.
18. Потапов М.В. Диспансеризация - важный метод профилактики заболеваний и укрепления состояния здоровья сотрудников подразделений министерства внутренних дел//Казанский медицинский журнал, 2008, том 89.-№2.-С.202-204.
19. Мухамедалиева Н.М. Организационно-методические подходы к проведению медико-психологической реабилитации сотрудников внутренних дел// Журнал «Биомедицины и практики» Ташкент, 2020.-№ 6.- с.200-204.
20. Морозов Д.В., Каляев А.В. и др. Актуальные вопросы состояния здоровья сотрудников специальных подразделений милиции// Медицинский вестник МВД.-2008.-№3.-С.1-5.
21. Омарова С.Х. Оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний у сотрудников правоохранительных органов, работающих в режиме контртеррористической операции// Автореферат диссертации кандидата медицинских наук, Москва.-2020.-24с.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000